

ЯНГИ ҒЎЗА ТИЗМАЛАРИ ЧИТГИТИНИ МОЙДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ.

Эгамов Хусанбой

қ.х.ф.н., ПСУЕАИТИ

Андижон илмий-тажриба станцияси, катта илмий ходими.

Абдурахимова Анорахон

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг
доктаранти.

Эргашботиров Самандар

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг
талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950032>

Аннотация: Ғўзанинг ҳар хил тизмалари читгитининг мойдорлиги бир- биридан фарқ қилади. Мойдорлик белгиси пахта толасининг узунлиги ва бошқа қимматли технологик хусусиятлари билан боғлиқ эмас.

Калит сўзлар: мойдорлик, сифат, толалар, технология, пахта, узунлик, ядро, узилиш кучи, метрик рақам.

Аннотация: Линии хлопчатника резко различаются по содержанию масла в семени. Признак масличности не коррелируется с длиной волокна и другими ценными технологическими качествами хлопкового волокна.

Ключевые слова: масличность, качество, волокна, технология, хлопчатник, длина, ядра, разрывная нагрузка, метрический номер.

Annotation: The cotton lines differ sharply in the oil content of the seed. The sign of oil content does not correlate with the length of the fiber and other valuable technological qualities of cotton fiber.

Key words: oil content, quality, fibers, technology, cotton, length, kernels, breaking load, metric number.

Ёғ олиш учун саноат мақсадларида фойдаланилганда, пахта чигити кунгабоқар экинлари уруғлари билан бир хил аҳамиятга эга. Ҳатто ёғ заводларининг чиқиндилари ҳам ҳайвонлар учун қимматли озиқ – овқат ҳисобланади, кейин ёғ ишлаб чиқаришга йўналтирилган наслчилик ишлари озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим шартларидан биридир [1].

Ғўзанинг нав ва тизмалари ёғ ишлаб чиқаришни кўпайтиришнинг асосий омилидир. Турли хил тизмаларнинг чигитидаги мойдорлигининг фарқи 8% га етади. Агротехник тадбирлар, иқлим

шароитларининг ёғ тўпланишига таъсири унчалик аниқ эмас ва 1-3% дан ошмайди [2].

Экспериментал далиллар шуни кўрсатадики, ғўза навлари ва тизмалари уруғ массаси, ядро ҳосилдорлиги ва ёғ миқдори билан фарқ қилади. Таҳлил учун материаллар Андижон илмий-тажриба станциясининг селекция бўлими танловнав синовидан олинди. Намуналар тупининг қисмидан, толанинг технологик сифатини аниқлаш бўйича умумий қабул қилинган кўрсатмаларга мувофиқ 3-4 симподиянинг биринчи жойларидан олинди.

Ушбу тизмалар станция селекционерлари томонидан нав яратишда кенг қўлланил моқда. Ҳар хил тизмалар чигитининг ядроси таркибидаги рентабеллиги 54,5 дан 63,0% гача. Бизнинг маълумотларимизга кўра, ядро чиқиши ва мутлақ массаси ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқлик аниқланди.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, ғўзанинг алоҳида тизмаларини таркибидаги ёғ миқдори сезиларли даражада фарқ қилди. Энг юқори мойдорлик (21,7-22,8%) тизма-4, тизма-8да аниқланди. Амалий селекция учун бу тизмалар ҳам ахамиятли чунки улар юқори маҳсулдорлиги билан ажралиб турди (39,0-40,0%, жадвал). Жадвалда тавсифланган бошқа ғўза тизмаларидаги чигитинг мойдорлигининг фарқи ахамиятсиз ва 18,1-19,8% гача.

Бизнинг маълумотларга кўра, мойдорлик белгиси пахта толасининг технологик кўрсаткичлари билан боғлиқ эмас. Узунлиги юқори бўлган толалар-34,2-35,0 мм тизма-11 ва тизма -15 Андижон-35 стандартига нисбатан паст мойдорлик кўрсаткичларга эга.

Шундай қилиб, чигитлардаги мойдорлик толанинг узунлиги билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. Шунга ўхшаш ҳодиса ўрта толали ва ингичка толали тизмаларни таҳлил қилишда кузатилди.

Мойдорлик миқдори бўйича толанинг турли узунликларига эга бўлган бу тизмалар сезиларли даражада фарқ қилмайди ва баъзи ҳолларда ингичка толали ғўзанинг чигити паст мойдорлик кўрсаткичларга эга.

Жадвал. Янги ғўза тизмалари чигитини мойдорлигини ва толасининг технологик хусусиятлари.

Ғўзанинг нав ва тизмалари	1000 дона чигит	Мой миқдори, (%)	Толасининг технологик хусусиятлари
---------------------------------	-----------------------	---------------------	--

	вазни, г	Ядрода	Уруғда	Толанинг пишиқлиги, г/к	Метрик рақами	Толанинг узулиш узулиги гк/текс
Андижан-35	120,0	31,20	18,45	4,8	5570	25,8
Л-1	116,6	35,00	21,80	4,7	5750	27,3
Л-3	116,8	35,15	22,70	4,5	5820	26,9
Л-4	127,0	33,40	18,90	4,6	5810	25,8
Л-6	130,0	34,20	19,00	4,6	5720	26,6
Л-8	140,5	33,15	19,60	4,7	5780	26,0
Л-11	123,2	32,36	18,20	4,8	5680	26,4
Л-15	117,7	32,40	18,30	4,5	5770	25,9
Л-17	139,8	32,60	20,00	4,4	5690	25,7

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дуйсинов Т. К., Сатторов Б.Х. “К вапросу масличности хлопчатника вида *G. barbadense* L. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида сув ва ресурсе тежовчи агротехнологиялар” мавзусидаги халқаро илаий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент, 2008 йил, 412-414 бетлар.

2. Рахмонқулов С., Рахмонқулов М., Тожибаева У., Абдурахмонова Ю. “Определение масличность семян органолептическом методом” Тезиси докладов Международной научно-практической конференции “Теоритические и практические основы перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника”. Тошкент, 2002, 81-82 стр.

